

Ngày cuối cùng hạnh phúc của năm 2023

Nguyễn Minh Hoàng

Hà Nội, 31-12-2023

* * *

Năm 2023 là năm cực kỳ thách thức cho hầu hết mọi người, bao gồm đội ngũ chúng tôi. Sự khó khăn của năm 2023 tạo ra một bầu không khí đầy hỗn loạn, bế tắc, và bất ổn.

Trong bầu không khí này, hoàn thành được việc thô đã là một niềm vui to lớn. Chính vì thế, đội ngũ chúng tôi đã nhất quán với tôn chỉ: định tâm tạo ra các sản phẩm suy nghĩ hay, có giá trị, không phân tán và sao nhãng vào các việc khác. Cũng nhờ vào tôn chỉ này mà chúng tôi đã hoàn thành được một số sản phẩm sắc nét và mang đậm dấu ấn của hệ sinh thái tư duy “nhà trồng” [1-9] với tinh thần sáng khoái và phóng khoáng của ông Bói cá [10].

Trò chuyện cùng già làng trong rừng tỉnh Hòa Bình (29-8-2023)

Khi thời gian dần trôi về những ngày cuối của năm 2023, tôi đã thật sự rất hạnh phúc khi đội ngũ của chúng tôi có thể tiếp tục đặt để được hai suy nghĩ quan trọng về giá trị của nhân văn và tầm quan trọng của serendipity trong việc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Cú tưởng chừng năm 2023 của chúng tôi sẽ khép lại với hai bản thảo preprints [11,12], thì vào ngày cuối của năm 2023, chúng tôi đã đón nhận niềm vui bài được xuất bản [13].

Thành quả này đầy bất ngờ và ngọt ngào, đặc biệt là sau quãng thời gian chiến đấu không ngừng nghỉ của đội ngũ trong năm 2023 đầy khó khăn. Đây cũng là động lực tuyệt vời cho chúng tôi tiếp tục tạo ra các suy nghĩ hay và có giá trị trong năm 2024.

Happy year end!

Tài liệu tham khảo

- [1] Nguyen, M. H., Le, T. T., & Vuong, Q. H. (2023). Ecomindsponge: A Novel Perspective on Human Psychology and Behavior in the Ecosystem. *Urban Science*, 7(1), 31.
<https://doi.org/10.3390/urbansci7010031>
- [2] Vuong, Q. H., et al. (2023). Near-Suicide Phenomenon: An Investigation into the Psychology of Patients with Serious Illnesses Withdrawing from Treatment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(6), 5173.
<https://doi.org/10.3390/ijerph20065173>
- [3] Nguyen, M. H., et al. (2023). Examining contributors to Vietnamese high school students' digital creativity under the serendipity-mindsponge-3D knowledge management framework. *Thinking Skills and Creativity*, 49, 101350.
<https://doi.org/10.1016/j.tsc.2023.101350>
- [4] Vuong, Q. H. (2023). *Meandering Sobriety*.
<https://www.amazon.com/dp/B0C2RZDW85>
- [5] Hoàng, V. Q., Hoàng, N. M., & Sơn, N. H. (2023, Nov. 7). Không hy sinh rừng để phát triển kinh tế - xã hội: Việt Nam lựa chọn lối hài hòa, cân bằng sinh thái.
https://dangcongsan.org.vn/hoidonglyluan/Lists/XayDungDang/View_Detail.aspx?ItemID=198
- [6] Vuong, Q. H. & Nguyen, M. H. (2023). Kingfisher: contemplating the connection between nature and humans through science, art, literature, and lived experiences. *Pacific Conservation Biology*. <https://doi.org/10.1071/PC23044>
- [7] Vuong, Q. H. & Ho, M. T. (2024). Escape climate apathy by harnessing the power of generative AI. *AI & Society*. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01830-x>
- [8] Vuong, Q. H. & Nguyen, M. H. (2023). Call them “cheo cheo” and let the humanities save them from extinction. <https://philpapers.org/rec/VUOCTC>
- [9] Vuong, Q. H., La, V. P., & Nguyen, M. H. (2023). Weaponization of Climate and Environment Crises: Risks, Realities, and Consequences.
<https://philpapers.org/rec/VUOWOC>

[10] Vuong, Q. H. & Nguyen, M. H. (2023). How an Age-old Photo of Little Chicks Can Awaken Our Conscience for Biodiversity Conservation and Nature Protection.

<https://philpapers.org/rec/VUOHAA>

[11] Vuong, Q. H., La, V. P., & Nguyen, M. H. (2023). Leverage the power of serendipity to address the climate and environmental conundrums. <https://philpapers.org/rec/VUOLTP>

[12] Vuong, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*.

<https://www.amazon.com/dp/B0BFV9L58W>

[13] Hoàng, V. Q., Sơn, N. H., & Hoàng, N. M. (2023, Dec. 31). Tờ luận đề văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến xây dựng văn hóa thặng dư sinh thái trong thời đại mới.

<https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/van-hoa-xa-hoi/-/2018/866702/tu-luan-de-van-hoa-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-den-xay-dung-van-hoa-thang-du-sinh-thai-trong-thoi-dai-moi.aspx>